

лишався монополістом у цій галузі, тому лаврська друкарня, крім просвітницьких завдань, продовжувала вирішувати і фінансові питання монастиря.

Примітки

1. Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). – К. : ЗАТ “Віпол”, 2005. – 550 с.
2. Книга і друкарство на Україні. – К. : “Наукова думка”, 1965. – 314 с.
3. Троцький П. Типографія Києво-Печерської лаври // ТКДА. – 1865. – Т. 2. – С. 161-230.
4. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 16, 16 арк.
5. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 24, 69 арк.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 34, 15 арк.
7. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 39, 84 арк.
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 149, 42 арк.

Заєць О. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

КОЛЕКЦІЯ ІЄРОМОНАХА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ДОСИФЕЯ (ІВАЩЕНКА) ЯК ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ

У відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври міститься найбільша за чисельністю і найоригінальніша чернеча особова колекція ієромонаха Досифея (Іващенко). Колекцією її варто назвати через те, що до її складу входили, крім книг, картини, ікони та деякі цінні речі.

Досифей – постать неординарна, хоч був лише ієромонахом, не належав до вищих щаблів ієрархії чорного духовенства. Однак про нього писав Т. Г. Шевченко у своєму “Щоденнику” та В. А. Жуковський, учитель царя Олександра II, відомий поет, чий портрет намалював К. П. Брюлов, щоб викупити Т. Г. Шевченка з кріпацтва [1, 15].

Згідно з матеріалами особової справи, Григорій Якович Іващенко був дворянином, сином сотенного отамана і кавалера з м. Воронежа Глухівського повіту Чернігівської губернії. Народився 25 січня 1775 р., був послушником у Путивльській Молчанській Софронієвій пустині Курської губернії з 1803 до 1806 р. [2, арк. 3].

У 1809 р. його постригли в ченці з іменем Досифей, а наступного року висвятили в ієродиякона. Невдовзі призначили відповідальним за кружечну суму Великої Успенської церкви. Але в жовтні 1811 р. відбувся цікавий інцидент. Крилашани церкви написали рапорт, начебто Досифей тягав за ризи ієромонаха Димитрія та інших ченців, зупиняв службу, всіляко їх ображав, один раз навіть зупинилася служба, люди забрали гроші і дивувались безладдям у Лаврі. Підписалися під рапортом 10 ченців. Духовний собор постановив усунути отця Досифея з посади і призначили півчим на крилас Великої Успенської церкви. Самого Досифея до розгляду справи не кликали. Дуже дивна обставина як для звинуваченого в таких непростимих для ченця гріхах. У 1816 р. він став ієромонахом, у 1817 р. уже був лаврським палатним, у 1821 р. призначений на нову посаду келаря, пізніше економом із внутрішніх робіт в Лаврі. У 1822 р. Досифей став соборним старцем. Особистого майна тоді він мав: 12 рідкісних ікон по дереву хороших художників у дерев’яних з позолотою оправах, 6 ікон на папері, 3 карти, 24 книги, 6 нотних зошитів, 2 липові шафи, 2 скрині, письмовий стіл, 3 крісла, чайний сервіз С.-Петербурзького імператорського заводу, чайник Корецької фарфорової фабрики, кришталеві чарки з позолотою, інші вишукані речі [3, арк. 52-55].

Однак 1823 р. сталася ще одна дивна подія – ієромонах Досифей взяв почитати свою особову справу з архіву Лаври. Досифея й архіваріуса було попереджено, щоб більше не брали і не видавали справ, тим паче власних [2, арк. 105]. Митрополит Євгеній (Болховітінов), коли підписував протоколи Духовного собору як священноархімандрит Лаври, зацікавився цією справою і попросив письмове пояснення Досифея. І той пояснив: “Я не знав, чому мене зняли з посади записувача у 1811 р. Я б і до цього часу не знав, якби з Михайлівського монастиря не надійшла вимога послужних списків ченців Лаври і такі я згідно з посадою своєю підписував і мав нагоду побачити свій, наповнений несправедливими звинуваченнями. А зараз, оскільки Ви просите по-

яснення, то я прошу очистити мій послужний список. Резолюція митрополита Євгенія від 25 серпня 1825 р. була такою: “Оскільки не було ніякого покарання тоді і справа вирішувалася таємно, то й не варта внесення в послужний список” [2, арк. 111]. Річ не тільки у дворянському походженні й честі, які важко суміщалися з чернечим саном. Чому його не любили ченці і в той же час з ним рахувалося керівництво Лаври? Відповідь у постаті Досифея.

Відомо, що імператриця Єлизавета Петрівна була одружена з Олексієм Розумовським, від шлюбу яких народилася донька Августа. Вона виховувалася в Глухові в палаці брата Олексія – Кирила Розумовського. Його діти і племінниця Августа навчалися за кордоном разом із дітьми Дараганів, Закревських. Це прізвище, хоч і спотворене, пристало до Августи – княжна Тараканова [4]. Августа про себе розказувала, що вона донька Єлизавети Петрівни і Олексія Розумовського, що дитинство провела в Україні в глухому містечку. А завезли її назад до Росії в дуже підлий спосіб. Виконуючи наказ імператриці, граф Олексій Орлов з’явився у Флоренції, де під іменем графині Зелінської жила Августа, гарно залицявся, умовляв вийти за нього заміж. Одного разу він запросив Августу на корабель, де вони мали обвінчатися. Та, коли вони опинилися на кораблі, її заарештували. У січні 1775 р. її привезли до Петропавлівської фортеці, де вона народила хлопчика.

Не знайдено документів про те, де перебувала Августа Олексіївна з дитиною з 1775 до 1784 р. Можна припустити, що їй дозволити поїхати, куди хоче, за умові ніколи до столиці не повертатися. І поїхала вона в Глухів. У маєтку Розумовських була чудова бібліотека, театр, при церкві – співацька школа. Але страшна пожежа прокотилася містом у ніч на 8 серпня 1784 р. [5]. Августа з дитиною залишилася без засобів до існування. Єдина людина, від якої вона сподівалася отримати допомогу, батько дитини – Олексій Орлов. Та саме в 1784 р. у сорок п’ять років граф Олексій Орлов, нарешті, одружився з Євдокією Лопухіною, яка померла в 1785 р., народивши доньку Анну.

Як відомо із записів Московського Іванівського монастиря, у 1785 р. привезли до них красиву жінку і наказали постригти в черницю. Сказали, що це донька Єлизавети Петрівни – княжна Тараканова. На її утримання надходили значні кошти [6]. Була вона добропорядною черницею, багато читала, похована в 1810 р. у Новоспаському монастирі в родовій усипальниці Романових, причому поховання відбувалося в присутності великої кількості знаті, в тому числі московського генерал-губернатора І. В. Гудовича, який доводився Кирилу Розумовському зятем.

Варто сказати, що не в шлюбі народжені діти дворян жили в батьківських будинках як вихованці, не маючи права на спадкування титулу. Батьки турбувалися про них, влаштовували на державну службу, після якої вони теж отримували дворянство. Певно, в будинку графа Олексія Орлова був Григорій – син від Августи Розумовської. Та більш відомим був його другий позашлюбний син – Олександр Чесменський, який відзначився у війні з шведами, виконував обов’язки чергового полковника при Г. І. Потьомкіні, брав участь у придушенні повстання Т. Костюшка.

Анна була єдиною законною спадкоємицею маєтку, першою нареченою Росії. Та в шістьнадцять років без шлюбу стала матір’ю. Деякі російські історики припускають, що батьком був сам граф Орлов. Відомо тільки, що ніяких розслідувань, скандалів у зв’язку з вагітністю доньки граф не влаштовував та те, що новонароджену відвезли невідомо куди, а Анна ніколи не намагалася її шукати – так, начебто дитина втілювала щось жахливе. У грудні 1808 р., коли Анні було вже 22 роки, граф помер. Перед смертю в агонії йому ввижалися погублені ним душі. Усі, хто жив у палаці, хрестилися, коли він кричав: “Прокляті! За гріхи мої весь наш рід проклятий!” [8]. Похоронами займався рідний дядько Анни – Володимир Орлов, який запропонував їй переїхати до нього “під тим приводом, що вона занадто молода і недосвідчена, і було б непристойно жити їй одній” [8]. Анна відмовилася, взяла керуючим справами свого брата Олександра Чесменського і відмовила в сватанні Миколі Каменському [8]. Після похорону та поминок у 1809 р. Анна поїхала в паломництво в Києво-Печерську лавру, де перебував її брат – 34-річний Григорій Івашенко, який нарешті став ченцем з іменем Досифей, так само як і його мати.

А що донька Анни? Для виховання дітей відомих людей і утримання вдів у Москві було тільки одне місце – Іванівський жіночий монастир, той самий, де доживала свій вік черниця Досифея. Та у 1812 р. він згорів під час навали Наполеона. 600 тисяч руб. на відбудову в Москві Іванівського монастиря заповіла Єлизавета Олексіївна Мазуріна, за чоловіком Макарова-Зубачова, яка померла 31 березня 1858 р. Розпорядницею її майна стала Марія Олександрівна Мазуріна (її невістка – жінка брата Миколи), яка мала продати майно і всю суму використати на відбудову монастиря. Варто тільки додати, що Марія Олександрівна Мазуріна була сиротою, підкинутою в монастир у 1801 р. і там вихована, а велике придане їй заповіла стариця Досифея.

Тепер повернімося до ієромонаха Досифея. Достовірним джерелом знань про людину, крім архівних документів, є особиста бібліотека. Після смерті соборного старця Досифея в 1855 р. залишилося майно, якому був складений детальний опис. Згідно з ним у келії покійного було всього 1350 книг. З них різних – 721 і власного твору отця Досифея “Христианские утешения в скорбях житейских” – 529. Книги, що повторювалися, передали в книжкову лавку. Таких, що були по одній, залишилося 315. Духовний собор Лаври постановив зберігати їх окремою колекцією в Лаврській бібліотеці. Окрім книг, було 48 ікон, які передали в іконописну майстерню, 22 види Лаври та естампи передали в Лаврський готель, 24 портрети митрополитів передали в бібліотеку, срібний посуд та меблі прийняв економ. Досить зазначити, що з 315 книг, переданих у бібліотеку, на 59 примірниках є дарчий напис Марії Мазуріної отцю Досифею з різної нагоди і до різних свят. До речі, почерк Марії Мазуріної і отця Досифея дуже схожий. В бібліотеці переважає література повчального характеру: праці російських ієрархів, отців церкви, симфонії, толкування, повчання. Це можна пояснити тим, що ієромонах Досифей сам був автором книги повчань “Христианские утешения в скорбях житейских”, яка написана в формі 70 листів до різних адресатів. Сам ієромонах Досифей у передмові говорить, що його переконали особи, яким він писав, видати листи, писані в різні часи різним людям, бо ці листи мають універсальні поради, які будуть усім корисні. Переважно на початку листа є ініціали адресата, іноді немає, але ми розуміємо зі змісту листа, що це та людина, з якою вже говорили раніше. Більшість листів, якщо розшифрувати ініціали, до графині Анни Олексіївни Орлової-Чесменської і Марії Мазуріної.

У перших листах від 1813 р. до Анни Олексіївни він просить не побиватися за батьком, радить звернутися до отця духовного – Ісуса Христа, а у 1816 р. вітає її з тим, що вона обручилася з небесним нареченим, отримала ангельський образ і стала черницею. Та пізніше він до неї пише з проханням більше звертатися до Господа з молитвами, відмовляти собі в забаганках, утримуватися від багатих і розкішних столів, скасувати зайві і непотрібні візити до гостей та витратні для себе прийоми, більше приділяти уваги далеким і злиденим своїм селянам, більше витратити на церкву. У наступних листах він радить їй поминати померлих, молитися за них. Перший лист до Марії Олександрівни Мазуріної від 1830 р. Досифей втішає її, радить не тримати зла на свекруху за її образи і наклепи, незважаючи на все, миритись з нею.

Решта листів до різних адресатів, як називає сам Досифей, друзям по хартії (Хартія про права, вольності, маєтки благородного дворянства Російської імперії 1785 р.) Це поради різного змісту: не побиватися за померлою дитиною, а втішати дружину, молитися більше, вірити в промисел Божий, привітання з поверненням на батьківщину, побажання одужання при хворобі, поради більше звертатися молитвами до Творця [9]. Отже, листувався старець Досифей зі своїми рідними, з якими спілкувався в Москві.

Таким чином, ієромонах Києво-Печерської лаври Досифей був єдиним сином княжни Тараканової, тобто Августи Олексіївни Розумовської, яка, в свою чергу, була донькою імператриці Єлизавети Петрівни. Графиня Анна Олексіївна Орлова-Чесменська – йому рідна сестра по батьку. Між ними були добрі стосунки. Вони обоє бачили свій порятунок і життєвий шлях в церкві. Теплі стосунки через листування були в отця Досифея зі своєю племінницею Марією Мазуріною. Мабуть, він вважав своїм обов'язком опікуватися нею так само, як і його мати. Марія Мазуріна також слала йому листи, книги до дня народження 25 січня.

Отже, бібліотека ієромонаха Досифея – повноцінне джерело знань, як і архівні документи. Вона є фактором книжної культури XIX ст. та дає уявлення про моральні цінності суспільства і традиції того часу.

Примітки

1. Жур П. Шевченків Київ // Дніпро. – 1989. – № 5. – С. 10-25.
2. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2черн., спр. 188. Личное дело иеромонаха Досифея.
3. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2черн., спр. 176. Дело о соборном старце иеромонахе Досифее.
4. Старця Досифея [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // <http://www.pravoslavie.ru/put/34022.htm>
5. Замки та храми України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.castles.com.ua/gluhiv.htm
6. Часовня инокини Досифеи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.openmoscow.ru/novospasdosifeya.php>
7. Неотмоленный грех братьев Орловых [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.privatelife.ru/2005/cg05/n23/6>.
8. Елагин Н. В. Жизнь графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской. – СПб., 1853. – 163 с.
9. Досифей (Иващенко). Христианские утешения в скорбях житейских. – СПб., 1847. – 205 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015